

Çocukluk Dönemi Travmatik Yaşantıları ile Affetme Arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme Güçlüğü'nün Aracı Rolü

1.Yasemin KAYGAS¹

Özet

Bu çalışmanın amacı, çocukluk çağı travmatik yaşantıları ile affetme arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğü'nün rolünü belirlemektir. Bu çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden korelasyonel desen kullanılarak yürütülmüştür. Çalışmaya 208 kadın ve 164 erkek katılmıştır. Katılımcıların yaşları 19-45 arasında değişmektedir. Veri toplamada Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği, Heartland Affetme Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Çalışmada analizler SPSS 25.0 ve Hayes'in (2008) PROCESS makrosu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çocukluk dönemi travmatik yaşantıları ile affetme arasında düşük düzeyde negatif korelasyon, affetme ile duygu düzenleme güçlüğü arasında ise orta düzeyde negatif korelasyon bulunmuştur. Çocukluk dönemi travmatik yaşantıları ile duygu düzenleme güçlüğü arasında küçük düzeyde pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu görülmektedir. Çocukluk çağı travmatik yaşantılarının affetme üzerindeki toplam etkisinin anlamlı olduğu bulunmuştur. Çocukluk çağı travmatik yaşantılarının duygu düzenleme güçlüğü'nü anlamlı ve pozitif yönde yordadığı belirlenmiştir. Duygu düzenleme güçlüğü'nün affetme üzerindeki etkisi negatif ve anlamlı bulunmuştur. Çocukluk çağı travmatik yaşantılarının affetme üzerindeki doğrudan etkisi, duygu düzenleme güçlüğü kontrol edildikten sonra da anlamlı kalmıştır. Analiz sonuçlarına göre, çocukluk çağı travmatik deneyimlerinin duygu düzenleme güçlükleri aracılığıyla affetme üzerindeki dolaylı etkisinin de anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu bulgular, duygu düzenleme güçlüğü'nün çocukluk çağı travmatik yaşantıları ve affetme arasındaki ilişkide kısmi aracılık rolü oynadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Travma, affetme, duygu, duygu düzenleme.

The Mediating Role of Emotion Regulation Difficulties in The Relationship Between Childhood Traumatic Experiences and Forgiveness

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of difficulty in emotion regulation in the relationship between childhood traumatic experiences and forgiveness. This study employed a correlational research design, a quantitative research method. A total of 208 women and 164 men participated in the study. The participants' ages ranged from 19 to 45 years. The Childhood Traumatic Experiences Scale, Heartland Forgiveness Scale, Emotion Regulation Difficulty Scale, and Personal Information Form were used for data collection. In this study, analyses were conducted using SPSS 25.0 and Hayes' (2008) PROCESS Macro. The results showed a low-level negative correlation between traumatic childhood experiences and forgiveness, and a moderate-level negative correlation between forgiveness and emotion regulation difficulties. The findings indicate small but significant relationships between childhood traumatic experiences and difficulties in emotion regulation. The total effect of childhood traumatic experiences on forgiveness was also found to be significant. Furthermore, childhood traumatic experiences significantly and positively predicted difficulties in emotion regulation. The effect of difficulties in emotion regulation on forgiveness was negative and significant. The direct effect of childhood traumatic experiences on forgiveness remained significant even after controlling for difficulties in emotion regulation. According to the results of the bootstrap analysis, the indirect effect of childhood traumatic experiences on forgiveness through difficulties in emotion regulation was also significant. These findings demonstrate that difficulties in emotion regulation play a partial mediating role in the relationship between childhood traumatic experiences and forgiveness.

Keywords: Trauma, forgiveness, emotion, emotion regulation.

Başvuru/Submitted: 11/01/2026

Kabul/Accepted: 09/02/2026

Yayın/Online Published: 24/02/2026

Atıf/Citation: Kaygas, Y. (2026). Çocukluk dönemi travmatik yaşantıları ile affetme arasındaki ilişkide duygu düzenleme

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye, yasemin.kaygas@hku.edu.tr

Pozitif psikoloji, insanların olumsuz olaylardan sonra bile mutluluğu, iyi oluşu ve büyümeyi nasıl geliştirebileceklerini ele almaktadır (VanOyen Witvliet vd., 2011). Travma yaşantısı olan bireyleri olumsuz yaşam sonuçlarından koruyan kavramlardan biri de affetmedir (Samen vd., 2024). Pozitif psikolojiye verilen önemin artmasıyla birlikte, affetme araştırma konusu olarak daha çok dikkat çekmeye başlamıştır. Affetme, olumsuz davranışları, duyguları, bilişleri ve tepkileri terk etmeyi ve hata yapan kişiye olumlu bir şekilde yanıt vermeyi içeren bir süreç olarak açıklanmaktadır (Rye ve Pargament, 2002). Affetme, acıya neden olan kişiye veya olaya karşı öfke ve nefret gibi olumsuz duygulardan uzaklaşma ve zamanla şefkat yoluyla tekrar hoşgörü gösterme ve sevgi besleme sürecidir (Enright vd., 1991). Bu süreç hata yapan kişiye karşı olumsuz duygulardan vazgeçmeyi ve ona karşı şefkatli tepkiler göstermeyi içerir (VanOyen Witvliet vd., 2001). Haksızlığa uğrayan kişi, haksızlık yapan kişiye yönelik olumsuz algılarından ve duygusal tepkilerinden vazgeçmeyi seçmektedir (Enright ve Coyle, 1998). Bu nedenle, incinen kişi, kendisine zarar veren kişiden intikam alma arzusundan kaçınmaktadır (Worthington, 1998). Affetme sürecinde, kişinin düşmanlığı, öfkesi ve takıntılı düşünceleri azalmaktadır (Fitzgibbons vd., 2004). Affetmenin depresyonu azaltmada etkili olduğu (Dangel ve Webb, 2018; Quintana-Orts ve Rey, 2018) ve olumlu ruh sağlığı sonuçlarına yol açtığı bilinmektedir (Bono vd., 2008; Ripley vd., 2018; Şahin, 2013; Thompson vd., 2005; Webb vd., 2008). Tüm bu nedenlerle affetmeyi etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, fiziksel ve zihinsel sağlık alanında faydalı adımlara yol açabilir. Affetmeyi etkileyen değişkenlerin belirlenmesi affetmeyi artıracak stratejilerin belirlenmesi açısından son derece önemlidir.

Affetme ve çocukluk travmaları kavramlarının sıklıkla birlikte incelendiği bilinmektedir (Doğruer vd., 2022; Korkmaz, 2019; Rahmandani vd., 2022; Sevinç, 2021). Çocukluk dönemindeki travmatik yaşantılar, istismar veya ihmal yoluyla çocuğun fiziksel ya

da psikolojik zarar görmesine neden olan ve fiziksel, duygusal, bilişsel, davranışsal ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyen deneyimlerdir (Carr vd., 2013; Muela vd., 2012). Çalışmalar, travmatik çocukluk yaşantılarının fiziksel sağlığı (Bottiroli vd., 2018) ve ruh sağlığını (Akbaş, 2020; Alsancak vd., 2020; Ekmekçi Ertek vd., 2022; Herrenkohl vd., 2013; Keyes vd., 2012) olumsuz etkilediğini göstermektedir. Çocukluk döneminde travma yaşamak, yaşamın ilerleyen dönemlerinde madde bağımlılığı, depresif belirtiler ve intihar düşünceleri gibi sorunlarla karşılaşma olasılığını artırabilir (Bradley vd., 2011). Birçok araştırmacı, çocukluk çağı cinsel istismarının psikolojik ve fiziksel sağlıkla ilişkili sonuçlarını incelemiştir; bu yaşantının kısa ve uzun vadede çok boyutlu ve kalıcı zararlı etkilerle ilişkili olduğunu tutarlı biçimde ortaya koymuştur (Irish vd., 2010; Brandao vd., 2023). Çocuklukta travmatik yaşantıların ne kadar yaygın ve önemli olduğu göz önüne alındığında, çok sayıda çalışma bu tür deneyimlerin gelişim süreçlerini nasıl etkilediğini ve yetişkinlikte ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarına nasıl katkıda bulunduğunu incelemiştir (Sheffler vd., 2020; Vig vd., 2020).

Çocukluk çağı travmatik yaşantılarının olumsuz etkilediği süreçlerden biri de duygu düzenlemedir (Maniglio, 2013; Yağcı vd., 2018). Ruh sağlığının temel süreçlerinden biri olan duygu düzenleme, bireyin duygusal tepkilerini izleme, değerlendirme ve duruma uygun biçimde kontrol edebilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır (Gross ve Munoz, 1995). Duygu düzenleme, birbirini izleyen süreçler yoluyla gerçekleşmektedir. İlk aşama, hissedilen duyguyu anlama ve kabul etme sürecidir. Ardından, kabul edilen duygusal ipuçları, duyguya uygun şekilde yanıt vermek için sıralanır ve son olarak, hissedilen duyguya karşılık gelen amaca yönelik bir davranış sergilenir (Hilt vd., 2011). Duyguların farkında olmamak veya onları kabul edememek, duygu düzenleme güçlüğü olarak adlandırılmaktadır. Duygu düzenleme güçlüğü, duyguların farkında olmamak, duyguları anlayamamak, olumsuz duygular yaşarken dürtüleri kontrol edememek ve amaca yönelik davranış sergilemede zorluk yaşama boyutlarıyla tanımlanmaktadır (Gratz ve Roemer, 2004).

Çocukluk çağı travmatik yaşantıları, duygu durum bozukluklarının ilerlemesini etkileyebilecek önemli psikolojik risk faktörleri olarak kabul edilir (Oymak Yenilmez vd., 2021). Araştırmalar, istismara maruz kalan çocukların, istismara maruz kalmayan akranlarına kıyasla duygularını yönetmede daha fazla zorluk yaşadığını göstermektedir (Shipman vd., 2007; Wolfe vd., 2001). Travmatik olaylara maruz kalma, etkili duygusal düzenleme mekanizmalarının gelişimini ve kullanımını bozmaktadır (Hagan, 2015). Birçok çalışma (Erök-Özkapu, 2020; Kiel vd., 2017; Margolin vd., 2004), erken yaşamda istismara veya ihmale maruz kalan bireylerin yetişkinlikte sıklıkla duygu düzenleme konusunda zorluk çektiğini ortaya koymuştur. Burns ve arkadaşlarına (2010) göre, çocukluk dönemindeki travmatik yaşantılardan biri olan duygusal istismar, temel duygusal yetkinliklerin gelişimini sekteye uğrattığı için ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek duygu düzenleme güçlükleri açısından önemli bir risk faktörü oluşturmaktadır. İstismara uğramış çocuklar genellikle azalmış empati, öz farkındalık kapasitesi ve artmış duygusal tepkisellik sergilemektedir (Shipman vd., 2007).

Bireyler incinme, hakarete uğrama ya da haksızlığa maruz kalma sonrasında çoğunlukla öfke, düşmanlık, kaygı ve korku gibi yoğun duygusal tepkiler vermektedir (Worthington ve Wade, 1999). İntikam alma ya da suçludan kaçınma (McCullough vd., 1997), adalet arama, zararı inkâr etme veya küçümseme, suçu kabul etme, yansıtma ya da kendini suçlama gibi tepkiler bu süreçte sıkça görülmektedir (Worthington, 2009; Worthington ve Wade, 1999). Zamanla olumsuz duygular belirgin biçimde zayıfladığında, olumlu duygular daha baskın hâle gelmektedir (Exline vd., 2003). Duygu ve düşüncelerdeki bu dönüşüm, hak etmeyen bir suçluyla dahi ilişkiyi sürdürmeye yönelik motivasyonu içermekte; sonuç olarak affetme ve uzlaşmayı kolaylaştırırken bireyin genel sağlık ve psikolojik iyi oluşunu da desteklemektedir (VanOyen Witvliet vd., 2011; Worthington vd., 2007). Affetme; empati, mizah ve sevgi gibi duyguları teşvik ederek, affetmemenin yol açtığı

soğuk ve olumsuz duygularla rekabet eden alternatif olumlu duygusal durumların oluşmasını kolaylaştırır (Worthington ve Wade, 1999). Makul bir açıklama almak, özürle karşılaşmak, telafi girişimleri, ilişkiye dair olumlu anıları hatırlamak ya da sevgi paylaşımı gibi yaşantılar, mağdurun olumsuz duygularıyla bir duygusal uyumsuzluk yaratarak kişiyi çözüm arayışına yöneltir. Bu uyumsuzluk, olumlu duygulara bilinçli biçimde odaklanma ve yanlış davranış algısında bilişsel değişiklikler yapma yoluyla yapıcı biçimde çözülebilir (Worthington ve Wade, 1999).

Mevcut Çalışma

Travmaya yanıt olarak ortaya çıkan duygusal düzensizlik, çok sayıda psikolojik bozuklukla ilişkili bulunmuş, duyguların sağlıklı biçimde düzenlenememesinin kaygı, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikopatolojilerle bağlantılı olduğu gösterilmiştir (Dunn vd., 2018; Sheppes vd., 2015; Werner ve Gross, 2010). Duygu düzenleme güçlükleri, bireyin yaşam kalitesini, motivasyonunu ve kişilerarası işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen temel bir risk faktörü olarak değerlendirilmektedir. Özellikle erken yaşta travmatik deneyimlere maruz kalan bireylerin, duygusal kontrol ve düzenleme konusunda daha fazla zorluk yaşadıkları bildirilmektedir (Carvalho Fernando vd., 2014).

Affetme süreci de yoğun biçimde duygusal düzenleme kapasitesine dayanmaktadır. Öfke, utanç ve suçluluk gibi olumsuz duygular affetmeyi zorlaştırırken (Hall ve Fincham, 2008; Macaskill, 2012; Mróz ve Kaleta, 2017), daha az affedici bireylerin acı, düşmanlık, korku, kaygı ve depresif duyguları daha yoğun yaşama eğiliminde oldukları görülmektedir (Barcaccia vd., 2020). Buna karşılık, şefkat ve mutluluk gibi olumlu duygular affetmeyi kolaylaştıran önemli duygusal kaynaklar olarak öne çıkmaktadır (Baker vd., 2017). Duygu odaklı bir başa çıkma biçimi olarak ele alındığında affetmenin, zihinsel ve fiziksel sağlık, genel iyilik hâli ve yaşam memnuniyeti ile olumlu yönde ilişkili olduğu gösterilmiştir (Worthington ve Scherer, 2004).

Travmanın etkilediği temel alanlardan biri olan duygusal düzenleme, bireyin affetme kapasitesinde kritik bir rol oynamaktadır. Affetme, faile yönelik olumsuz duyguların daha şefkatli ve empatik tepkilere dönüştürülmesini içerdiğinden (Toussaint vd., 2015), duygusal düzenlemenin özel bir biçimi olarak kavramsallaştırılmaktadır (Halperin vd., 2011). Özellikle öfke ve incinme gibi yoğun duygusal tepkilerin etkili biçimde yönetilebilmesi, affetmenin gerçekleşmesi açısından belirleyici görülmektedir (Ho vd., 2020). Bu bağlamda bilişsel yeniden değerlendirme gibi duygu düzenleme stratejileri, rahatsız edici yaşantıların duygusal etkilerini azaltarak affetme sürecini destekleyen işlevsel mekanizmalar olarak değerlendirilmektedir (Aldao vd., 2010).

Çocukluk döneminde yaşanan travmatik deneyimlerin, yetişkinlikte affetme ile olumsuz ilişkili olduğu; özellikle ebeveynlerle kurulan olumsuz etkileşimlerin affetme eğilimini zayıflattığı bulunmuştur (Garthe vd., 2018). Affedici bireylerin, kişilerarası ihlalleri yeniden yorumlamaya yönelik daha uyumlu bilişsel ve duygusal stratejiler benimsedikleri düşünülmektedir (Strelan ve Covic, 2006). Ayrıca, affetmenin öfke ve kızgınlığı azaltarak travmatik deneyimlerin uzun vadeli psikolojik yükünü hafifletebileceği öne sürülmektedir (Denton ve Martin, 1998; Snyder ve Heinze, 2005). Örneğin, çocukluk cinsel istismarı mağdurlarının çözülmemiş utanç, kendini suçlama ve öfke duyguları nedeniyle yaşam doyumlarının azaldığı bildirilmektedir (Morton vd., 2019). Bu bulgular, olumsuz duygusal durumlardan olumlu duygulara geçiş yapabilme kapasitesinin, affetmenin temel bileşenlerinden biri olduğunu ve bu süreçte duygu düzenleme becerilerinin merkezi rolünü vurgulamaktadır (Karadoğan ve Tagay, 2022; Karataş ve Arıcıoğlu, 2021; Özteke-Kozan vd., 2017). Nitekim duyguları tanıma ve düzenleme becerisinin kişilerarası ilişkilerde affetmeyi kolaylaştırdığı belirtilmektedir (Worthington ve Wade, 1999). Özellikle çocuklukta ihmal ve istismar gibi kişisel sınırların ihlal edildiği durumlarda, affetmenin iyi oluşun korunması ve zarar görmüş anlamın onarılmasında önemli bir işlev gördüğü ifade edilmektedir (Güloğlu

vd., 2016). Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, çocukluk çağı travmatik yaşantılarının affetme üzerindeki olumsuz etkisinin, büyük ölçüde bireyin duygu düzenleme süreçleriyle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda mevcut çalışmanın amacı, çocukluk çağı travmatik yaşantıları ile affetme arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüklerinin aracı rolünü incelemektir.

Tüm bu bilgiler ışığında, bu çalışmanın hipotezleri aşağıda sunulmuştur.

H1. Çocukluk dönemi travmatik yaşantıları ile duygu düzenleme güçlükleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır.

H2. Çocukluk dönemi travmatik yaşantıları ile affetme arasında negatif ve anlamlı bir ilişki vardır.

H3. Affetme ile duygu düzenleme güçlüğü arasında negatif ve anlamlı bir ilişki vardır.

H4. Duygu düzenleme güçlüğü, çocukluk dönemi travmatik yaşantıları ile affetme arasındaki ilişkide aracı bir rol oynamaktadır.

Yöntem

Bu çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden biri olan korelasyonel desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Korelasyonel desen, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin kapsamını ve derecesini belirlemeyi mümkün kılar (Büyüköztürk vd., 2013).

Katılımcılar

Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak toplam 372 kişiye ulaşılmıştır. Örneklemin %55,9'unu (n = 208) kadınlar, %44,1'ini (n = 164) erkekler oluşturmaktadır. Yaşlar 19 ile 45 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması 23,64'tür. Yaş dağılımı incelendiğinde, bireylerin %74,7'sinin (n = 278) 19–24, %17,5'inin (n = 65) 25–29 ve %7,8'inin (n = 29) 30–45 yaş aralığında olduğu görülmektedir.

Çalışma için Hasan Kalyoncu Üniversitesi Etik Kurulu tarafından izin alınmıştır (REF: 22556- 050.01.01-E-97105791).

Ölçüm Araçları

Kişisel Bilgi Formu

Bu form, katılımcıların cinsiyetini ve yaşını belirlemek için araştırmacı tarafından oluşturulmuştur.

Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği

Bu çalışmada çocukluk dönemi travmatik yaşantılarını belirlemek için Bernstein vd. (2003) tarafından geliştirilen ve Kaya (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, 28 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, 5 dereceli Likert tipinde (1- Kesinlikle katılmıyorum 5-Kesinlikle katılıyorum) değerlendirilmektedir. Ölçekten elde edilebilecek puanlar 25 ile 125 arasında değişmekte olup, ölçek 5 alt boyuttan oluşmaktadır: fiziksel istismar, duygusal istismar, cinsel istismar, fiziksel ihmal ve duygusal ihmal. Ölçekten elde edilen puanlardaki artış, çocukluk çağı travmatik deneyimlerinin arttığı anlamına gelmektedir. Geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları, ölçeğin tutarlı sonuçlar ürettiğini göstermiştir. Toplam puan için ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,77 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada, ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı toplam puan için 0,77 olarak bulunmuştur.

Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği

Bu çalışmada, duygu düzenleme güçlüğüne belirlemek için Gratz ve Roemer (2004) tarafından geliştirilen ve Rugancı (2008) tarafından Türkçeye uyarlanan duygu düzenleme güçlüğü ölçeği kullanılmıştır. 36 maddeden oluşan ölçek, 5 dereceli Likert tipinde (1- hemen hemen hiç 5-hemen hemen her zaman) değerlendirilmektedir. Ölçekte daha yüksek puanlar, duygu düzenlemede daha fazla güçlük yaşandığını göstermektedir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,94 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada, ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,87 olarak bulunmuştur.

Heartland Affetme Ölçeği

Bir kişinin affetme eğilimini belirlemek için, Thompson vd. (2005) tarafından geliştirilen Heartland Affetme Ölçeği, Bugay ve Demir (2010) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. 18 maddeden oluşan ölçekte, 7 dereceli Likert (1-hiç katılmıyorum / 7-tamamen katılıyorum) değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Ölçekte alınabilecek en düşük puan 18, en yüksek puan ise 126'dır. Kendini affetme, başkalarını affetme ve durumu affetme olarak üç alt boyuttan oluşan ölçekten toplam affetme puanı da hesaplanabilmektedir. Toplam affetme için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,86 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise toplam affetme puanı için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,71 olarak bulunmuştur.

Verilerin Analizi

Bu çalışmada, SPSS 25.0 ve Hayes'in (2008) PROCESS makrosu kullanılarak analizler yapılmıştır. Çalışma sırasında toplanan verilerin dağılımını incelemek için normallik testleri kullanılmıştır. Bu aşamada, önce Kolmogorov-Smirnov testi, ardından çarpıklık katsayısı ve histogram grafikleri incelenmiştir. Verilerin normal dağılıma sahip olduğu belirlendikten sonra, öncelikle Pearson korelasyon analizi yoluyla değişkenler arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Arabuluculuk analizi için Hayes (2008) tarafından geliştirilen ve SPSS'in eklentisi olan PROCESS kullanılmıştır. Bu yöntem, dolaylı etkiyi incelemekte ve etki değerinin anlamlılığı için güven aralığının alt (LLCI) ve üst (ULCI) sınırlarını belirlemektedir. Sıfır değerini içermeyen dolaylı etkiler anlamlı kabul edilir (Hayes, 2008). Bu çalışmada analizler, bootstrap tekniği kullanılarak 5000 yeniden örnekleme üzerinden gerçekleştirilmiş; elde edilen etkilere ilişkin %95 sapma düzeltilmiş güven aralıkları hesaplanmıştır. Sıfırı içermeyen güven aralıkları istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir ($p < 0,05$). Değişkenler için normallik testinin sonuçları Tablo 1'de verilmektedir.

Tablo 1

Değişkenlere İlişkin Normallik Testi Sonuçları

	Kolmogorov-Smirnov	<i>p</i>	Çarpıklık
Çocukluk çağı travmaları	.140	.001*	.953
Duygu düzenleme güçlüğü	.043	.091	.135
Affetme	.064	.001*	.135

Verilerin dağılımını belirlemek için Kolmogorov-Smirnov normallik testi kullanılmıştır. Kolmogorov-Smirnov testinin sonuçları, duygu düzenleme güçlüğü puanlarının normal dağılıma sahip olduğunu ($p>0,05$), ancak çocukluk dönemi travmatik yaşantıları ve affetme puanlarının normal dağılıma sahip olmadığını ($p<0,05$) göstermektedir. Çarpıklık değerleri incelendiğinde, çocukluk dönemi travmatik yaşantıları ve affetme değişkenlerine ait katsayıların -2 ile +2 aralığında olduğu görülmüştür. Çarpıklık katsayılarının bu aralıkta yer alması, dağılımın normal dağılıma yeterli düzeyde yakın olduğunu göstermektedir (George ve Mallery, 2010). Bu nedenle, değişkenlerin normal dağılım gösterdiği varsayılabilir. Normallik varsayımı altında histogram ve Q-Q grafiği diyagramları da incelenmiştir. Analiz sonucunda, değişkenlerin normal dağılım koşullarını karşıladığı bulunmuştur. Bu nedenle, parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir.

Bulgular

Araştırma hipotezlerine ilişkin sonuçlar aşağıda verilmiştir. Tablo 2 değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistik sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 2*Değişkenlere İlişkin Betimsel İstatistikler*

Değişkenler	Min	Max	Ort.	ss
Travmatik yaşantılar	25,00	97,00	46,62	14,40
Duygu düzenleme güçlüğü	44,00	146,24	91,62	19,16
Affetme	38,00	118,00	78,90	13,00

Tablo 2 çocukluk dönemi travmatik yaşantıları değişkeninin ortalamasının 46,62 ve standart sapmasının 14,40 olduğunu; duygu düzenleme güçlüğü değişkeninin ortalamasının 91,62 ve standart sapmasının 19,16 olduğunu; affetme değişkeninin ortalamasının ise 78,90 ve standart sapmasının 13,00 olduğunu göstermektedir. Tablo 3 değişkenler için Pearson korelasyon analizinin sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 3*Değişkenlere İlişkin Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları*

	1	2	3
1. Travmatik yaşantılar	1.00	.235**	-.207**
2. Duygu düzenleme güçlüğü		1.00	-.428**
3. Affetme			1.00

** $p < .01$

Tablo 3 incelendiğinde, çocukluk dönemi travmatik yaşantıları ile duygu düzenleme güçlüğü arasında düşük düzeyde pozitif ($r = .235$; $p < .01$) anlamlı ilişkiler olduğu, çocukluk dönemi travmatik yaşantıları ile affetme arasında düşük düzeyde negatif korelasyon ($r = -.207$; $p < .01$) ve affetme ile duygu düzenleme güçlüğü arasında orta düzeyde negatif korelasyon ($r = -.428$; $p < .01$) olduğu görülmektedir.

Şekil 1’de, çocukluk dönemi travmatik yaşantıları ile affetme arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğü’nün aracılık rolüne ilişkin analiz modeli sunulmaktadır. Aracılık analizine ait bulgular ise Tablo 4’te yer almaktadır.

Şekil 1

Aracılık Analizinin Gösterimi

Tablo 4

Duygu Düzenleme Güçlüğü'nün Aracı Rolü

Doğrudan ve dolaylı etkiler	B	CI
Doğrudan etki		
Çocukluk çağı travmaları-Affetme	-.18	(-.27, -.09)
Çocukluk çağı travmaları-Duygu düzenleme güçlüğü	.31	(.18, .44)
Duygu düzenleme güçlüğü-Affetme	-.27	(-.33, -.20)
Dolaylı etki		
Çocukluk çağı travmaları-Duygu düzenleme güçlüğü-Affetme	-.08	(-.13, -.04)

Şekil 1 ve Tablo 4'e göre, çocukluk çağı travmatik yaşantılarının affetme üzerindeki toplam etkisinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir ($\beta = -.18$; $p < .001$; $CI = -.27, -.09$).

Çocukluk çağı travmatik yaşantılarının, duygu düzenleme güçlüğü'nü anlamlı ve pozitif olarak yordadığı belirlenmiştir ($\beta = .31$; $p < .001$; $CI = .18, .44$). Duygu düzenleme güçlüğü'nün affetme üzerindeki etkisinin negatif ve anlamlı olduğu tespit edilmiştir ($\beta = -.27$; $p < .001$; $CI = -.33, -.20$). Çocukluk çağı travmatik yaşantılarının affetme üzerindeki doğrudan etkisi,

duygu düzenleme güçlüğü kontrol edildikten sonra bile anlamlı olmaya devam etmiştir ($\beta = -.10$; $p < .001$; $CI = -.18, -.01$). Bootstrap analizinin sonuçlarına göre, çocukluk çağı travmatik deneyimlerinin duygu düzenleme güçlükleri yoluyla affetme üzerindeki dolaylı etkisinin de anlamlı olduğu bulunmuştur ($\beta = -.08$; $p < .001$; $CI = -.13, -.04$). Bildirilen güven aralığında sıfırın olmaması ve katsayıların tutarlı yönü, bu çalışmada belirlenen aracı etkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Tüm bu sonuçlar göz önüne alındığında, duygu düzenleme güçlüğü'nün çocukluk çağı travmatik yaşantıları ile affetme arasındaki ilişkiye aracılık ettiği hipotezi desteklenmiş ve önerilen model doğrulanmıştır.

Tartışma ve Sonuç

Bu araştırma, çocukluk dönemi travmatik yaşantıları ile duygu düzenleme güçlüğü arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki ortaya koymuştur. Bu bulguya göre çocukluk dönemi travmatik yaşantı düzeylerinin daha yüksek olduğunu bildiren katılımcılar, daha fazla duygu düzenleme güçlüğü sergilemektedirler. Bu sonuçlarla tutarlı olarak, önceki çalışmalar (Erök Özkapu, 2020; Koser, 2021; Tüccaroğlu, 2021; Ünal, 2021) da çocukluk döneminde travmatik olaylara maruz kalan bireylerin, duyguları etkili bir şekilde düzenleme yeteneklerinde bozulma yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Çocukluktaki travma yaşantıları, daha sonra duruma uygun duygusal tepkiler vermeyi zorlaştırmaktadır (Wolfe vd., 2001). İlikçi-İyigün (2018) çocukluktaki travmatik yaşantıların duygu düzenleme becerilerini olumsuz etkilediğini bulmuştur.

Bu çalışmanın bir diğer önemli sonucu, çocukluk dönemi travmatik yaşantıları ile affetme arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermesidir. Bu bulguyu destekleyen şekilde önceki araştırmalardan (Doğruer, 2022; Güloğlu vd., 2016) elde edilen bulgular travmatik çocukluk yaşantıları ile affetme arasında negatif bir ilişki olduğunu belirtmektedir. Öztürk Serter (2018) tarafından yapılan bir çalışmada ise çocukluk dönemindeki duygusal istismarın yüksek olması, kendini affetme puanlarında azalmayla ilişkilendirilmiştir. Bu

sonuca göre, algılanan duygusal istismar ne kadar yüksekse, kendini affetme isteği o kadar düşük olur; bu nedenle, algılanan duygusal istismarın affetme düzeyini düşüren bir faktör olduğu söylenebilir.

Bu çalışmanın diğer bir sonucu, affetme ile duygu düzenleme güçlükleri arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğudur. Bu sonuç, affetme ile duygu düzenleme becerileri arasında olumlu ilişki bulunduğunu gösteren literatürdeki önceki bulgularla (Derincegöz, 2019; Hodgson ve Wertheim, 2007; Küçükler, 2016; Rizkalla vd., 2008) uyumludur. Hodgson ve Wertheim (2007), duygularını daha etkili bir şekilde düzenleyebilen bireylerin affetmeye daha fazla eğilim gösterdiklerini belirtmiştir. Benzer şekilde, üniversite öğrencilerini içeren bir çalışmada Derincegöz (2019), duygu düzenleme güçlüğü'nün affetme düzeylerinin önemli bir belirleyicisi olduğunu ve iki değişken arasında negatif bir ilişki olduğunu belirlemiştir.

Bu çalışmada duygu düzenleme güçlüğü'nün, çocukluk dönemi travmatik yaşantıları ile affetme düzeyleri arasında aracı bir değişken olduğu belirlenmiştir. Çocukluk dönemi travmatik yaşantıları arttıkça, daha fazla duygu düzenleme güçlüğü yaşanmakta ve affetme düzeyleri azalmaktadır. Korkmaz (2019), affetmenin yetişkinlikte ortaya çıkabilecek çocukluk dönemi travmatik yaşantılarının olumsuz etkilerini azaltıcı bir etkiye sahip olabileceğini bulmuştur. Yaşanan travmatik deneyimlerin, bireyin ruh sağlığı açısından kalıcı ve yıpratıcı sonuçlar doğurabildiği söylenebilir (Demirkapı, 2013). İlgili çalışmaya göre (Hodgson ve Wertheim, 2007), duygusal farkındalık ve duygu düzenleme becerileri yüksek olan bireylerde affetme olasılığı artmaktadır. İnsanlar affetmeyi engelleyen olumsuz duyguları daha iyi kontrol edebilir ve duygularını daha iyi yönetebilirlerse, affetmek daha kolay hale gelebilir (Roberts, 1995). Olumsuz duyguların düzenlenmesi affetmek için gereklidir (Ho vd., 2020). Araştırma bulguları, duygularını düzenleme becerisi gelişmiş bireylerde affetme eğiliminin arttığını göstermektedir (Bono vd., 2004).

Sınırlılıklar-Öneriler

Bu arařtırmada bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. Katılımcılar 19 ila 45 yař arası bireylerden oluřmaktadır. Bu durum sonuların daha geniř poplasyonlara uygulanabilirliđini sınırlandırmaktadır. Bu erevenin farklı demografik gruplarda test edilmesi, sonuların uygulanabilirliđini artırabilir. Arařtırmada, duygu dzenleme glđnn ocukluk dnemi travmatik yařantılar ve affetme arasındaki bađlantıyı nasıl aıklayabileceđine odaklanılmıřtır. Bununla birlikte, bu arařtırmada affetmenin toplam puanı kullanılmıř, genel affetme zerine bir model kurgulanmıř ancak affetmenin alt boyutları olan kendini, bařkalarını ve durumu affetme deđiřkenleri modele dahil edilmemiřtir. Gelecekteki alıřmalarda affetmenin alt boyutlarının dahil edilmesi, her bir alt boyutun etkisini ortaya ıkarabilir. Tm bu bilgilere dayanarak, duygu dzenleme glđnn, ocukluk dnemi travmatik yařantıları ile affetme arasındaki iliřkide aracı bir rol oynadıđı belirlenmiřtir. ocukluk dnemi travmatik yařantıları olan bireylerde affetmeyi teřvik edebilmek iin duygu dzenleme glđn azaltacak yntemler kullanılabilir. Duygu dzenleme sreleri, ocukluk dnemi travmatik yařantıları olan bireylerde affetmeyi desteklemek iin kullanılabilir. ocukluk ihmali ve istismarı nedeniyle affetmekte zorlanan bireylerle yrtlen bireyle danıřma, grpla danıřma ya da psiko-eđitim programlarına duygu dzenleme sreleri dahil edilebilir.

Finansal Destek / Grant Support:

Yazar bu alıřma iin finansal destek almadıđını beyan etmiřtir. / *The author declared that this study has received no financial support.*

Etik Kurul Onayı / Ethics Committee Approval:

Bu alıřma iin etik kurul onayı, Hasan Kalyoncu niversitesi, Bilimsel Arařtırma ve Yayın Etik Kurulu/Komitesinden 20/09/2022 tarihli E-97105791-050.01.01-22556 sayılı karar ile alınmıřtır. / *Ethics committee approval was received for this study from Hasan Kalyoncu University, Scientific Research and Publication Ethics Committee on 20/09/2022 and E-97105791-050.01.01-22556 document number.*

retken Yapay Zeka Kullanımına İliřkin Beyan / Declaration of Generative AI Use

Bu alıřmada, retken yapay zeka araları yalnızca metnin dilsel ve slupsal dzeyinde sınırlı destek sađlamak amacıyla kullanılmıřtır. Bu kullanımın amacı, okunabilirliđi ve ifade netliđini artırmaktır. retilen tm ıktılar yazarlar tarafından incelenmiř ve gerektiđinde revize edilmiřtir. alıřmanın bilimsel ieriđi tamamen yazarlar tarafından geliřtirilmiřtir ve alıřmanın tm sorumluluđu onlara aittir. / *In this study, generative artificial intelligence tools were used solely to provide limited support at the linguistic and stylistic level of the manuscript. The purpose of this use was to enhance the readability and clarity of expression. All generated outputs were reviewed by the authors and revised as necessary. The scientific content of the study was entirely developed by the authors, and full responsibility for the work rests with them.*

Kaynakça

- Akbaş, E. (2020). *Türkiye'de Çocuğa Karşı Şiddet Durum Raporu*. Uluslararası Çocuk Merkezi.
- Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. *Clinical Psychology Review, 30*(2), 217-237. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.11.004>
- Alsancak-Akbulut, C. & Bariskin, E. (2020). Travma ve Obsesif-Kompulsif Belirtiler: Dünyaya İlişkin Varsayımlar ve Obsesif İnanışların Rolü. *Türk Psikoloji Dergisi, 35* (86), 1-18.
- Baker, J. C., Williams, J. K., Witvliet, C. V., & Hill, P. C. (2017). Positive reappraisals after an offense: Event-related potentials and emotional effects of benefit-finding and compassion. *The Journal of Positive Psychology, 12*(4), 373-384.
- Barcaccia, B., Salvati, M., Pallini, S. et al. (2020). Interpersonal Forgiveness and Adolescent Depression. The Mediation Role of Self-reassurance and Self-criticism. *Journal of Child and Family Studies, 29*, 462-470. <https://doi.org/10.1007/s10826-019-01550-1>
- Bernstein, D. P., Stein, J. A., Newcomb, M. D., Walker, E., Pogge, D., Ahluvalia, T., Stokes, J., Handelsman, L., Medrano, M., Desmond, D., & Zule, W. (2003). Development and validation of a brief screening version of the Childhood Trauma Questionnaire. *Child Abuse & Neglect, 27*(2), 169-190. [https://doi.org/10.1016/S0145-2134\(02\)00541-0](https://doi.org/10.1016/S0145-2134(02)00541-0)
- Bono, G., Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2004). Gratitude in Practice and the Practice of Gratitude. In P. A. Linley & S. Joseph (Eds.), *Positive psychology in practice* (pp. 464-481). John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9780470939338.ch29>
- Bono, G., McCullough, M. E., & Root, L. M. (2008). Forgiveness, Feeling Connected to Others, and Well-Being: Two Longitudinal Studies. *Personality and Social Psychology Bulletin, 34*(2), 182-195. <https://doi.org/10.1177/0146167207310025>
- Bottiroli, S., Galli, F., Viana, M., Sances, G., & Tassorelli, C. (2018). Traumatic experiences, stressful events, and alexithymia in chronic migraine with medication overuse. *Frontiers in Psychology, 9*, 704.
- Bradley, B., Westen, D., Mercer, K., Binder, E., Jovanovic, T., Crain, D., . . . Heim, C. (2011). Association between childhood maltreatment and adult emotional dysregulation in a low-income, urban, African American sample: Moderation by

- oxytocin receptor gene. *Development and Psychopathology*, 23(2), 439-452.
<https://doi.org/10.1017/S0954579411000162>
- Brandão, T., Brites, R., Hipólito, J., & Nunes, O. (2023). Emotion goals, emotion regulation, and mental health: A mediational hypothesis. *Clinical Psychologist*, 27(3), 290-301.
- Bugay, A. ve Demir, A. (2010). A Turkish version of Heartland Forgiveness Scale. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 5, 1927-1931.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.390>
- Burns, E. E., Jackson, J. L., & Harding, H. G. (2010). Child maltreatment, emotion regulation, and posttraumatic stress: The impact of emotional abuse. *Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma*, 19(8), 801-819.
<https://doi.org/10.1080/10926771.2010.522947>
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F., (2013). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri* (14. Baskı). Pegem Akademi Yayınevi.
- Carr, C. P., Martins, C. M. S., Stingel, A. M., Lemgruber, V. B., & Juruena, M. F. (2013). The role of early life stress in adult psychiatric disorders: A systematic review according to childhood trauma subtypes. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 201, 1007-1020.
- Carvalho Fernando, S., Beblo, T., Schlosser, N., Terfehr, K., Otte, C., Löwe, B., Wolf, O. T., Spitzer, C., Driessen, M., & Wingenfeld, K. (2014). The impact of self-reported childhood trauma on emotion regulation in borderline personality disorder and major depression. *Journal of trauma & dissociation: the official journal of the International Society for the Study of Dissociation (ISSD)*, 15(4), 384-401.
<https://doi.org/10.1080/15299732.2013.863262>
- Dangel, T., & Webb, J. R. (2018). Forgiveness and substance use problems among college students: Psychache, depressive symptoms, and hopelessness as mediators. *Journal of Substance Use*, 23(6), 618-625. <https://doi.org/10.1080/14659891.2018.1489003>
- Demirkapı, E.Ş. (2013). *Çocukluk Çağı Travmalarının Duygu Düzenleme ve Kimlik Gelişimine Etkisi ve Bunların Psikopatolojiler ile İlişkisi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Adnan Menderes Üniversitesi.
- Denton, R. T., & Martin, M. W. (1998). Defining forgiveness: An empirical exploration of process and role. *American Journal of Family Therapy*, 26(4), 281-292.
- Derincegöz, N. (2019). *Üniversite öğrencilerinin ebeveyn kabul-red algısı, benlik saygısı ve duygu düzenleme güçlüklerinin affetme düzeylerini yordamadaki rolü*. [Yüksek Lisans Tezi], Ege Üniversitesi.

- Doğruer, N., Gökkaya, F., Volkan, E. ve Güleç, M. (2022). Psikolojik dayanıklılığın yordayıcıları: Çocukluk çağı travma yaşantıları ve affetme. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 14, 242-250.
- Dunn, E. C., Nishimi, K., Gomez, S. H., Powers, A., & Bradley, B. (2018). Developmental timing of trauma exposure and emotion dysregulation in adulthood: Are there sensitive periods when trauma is most harmful? *Journal of Affective Disorders*, 227, 869-877.
- Ekmekçi Ertek, İ., İlhan, M., Uğraş Dikmen, A. ve Gözükara, M. (2022). Prevalence and Association of Childhood Traumas, Dissociative Experiences and Post Traumatic Stress Disorder. *Gazi Medical Journal*, 33(2), 134-139.
- Enright, R. D. ve The Human Development Study Group. (1991). The moral development of forgiveness. In W. Kurtines ve J. Gewirtz (Eds.), *Handbook of Moral Behavior and Development* (pp. 123-152). Lawrence Erlbaum.
- Enright, R.D. & Coyle, C.T. (1998). Researching the process model of forgiveness within psychological interventions. In Worthington EL (ed.) *Dimensions of Forgiveness: Psychological Research and Theological Perspectives*. Templeton Foundation Press.
- Erök Özkapu, D. (2020). *Psikolojik Danışman Adaylarının İlişki İnançları: Çocukluk Çağı Travmaları ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Bağlamında Bir İnceleme*. [Yüksek Lisans Tezi], Marmara Üniversitesi.
- Exline, J. J., Worthington Jr., E. L., Hill, P., & McCullough, M. E. (2003). Forgiveness and justice: A research agenda for social and personality psychology. *Personality and Social Psychology Review*, 7, 337-348.
- Fitzgibbons, R., Enright, R., & O'Brien, T. F. (2004). Learning to forgive. *American School Board Journal*, 191, 24-26.
- Garthe, R. C., Griffin, B. J., Worthington Jr, E. L., Gony, E. A., Sullivan, T. N., Coleman, A., ... & Anakwah, N. (2018). Negative interpersonal interactions and dating abuse perpetration: The mediating role of dispositional forgivingness. *Journal of Interpersonal Violence*, 33(15), 2311-2334.
- George, D., & Mallery, M. (2010). *SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update* (10a ed.) Pearson.
- Gratz, K.L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional Assessment of Emotion Regulation and Dysregulation: Development, Factor Structure, and Initial Validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment* 26, 41-54. <https://doi.org/10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94>

- Gross, J. J., & Muñoz, R. F. (1995). Emotion regulation and mental health. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 2(2), 151-164.
- Gülođlu, B., Kararımak, Ö., & Emiral, E. (2016). The role of spirituality and forgiveness in childhood trauma. *Anatolian Journal of Psychiatry*, 17, 309-316.
- Hagan, C. (2015). Emotion regulation and adherence to display rules after experiencing childhood trauma [Master's thesis], Duquesne University. <https://dsc.duq.edu/etd/612>
- Hall, J. H., & Fincham, F. D. (2008). The temporal course of self-forgiveness. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 27(2), 174-202.
<https://doi.org/10.1521/jscp.2008.27.2.174>
- Halperin, E., Russell, A. G., Dweck, C. S., & Gross, J. J. (2011). Anger, hatred, and the quest for peace: Anger can be constructive in the absence of hatred. *Journal of Conflict Resolution*, 55(2), 274-291.
- Hayes, A. F. (2008). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach*. Guilford Press.
- Herrenkohl, T. I., Hong, S., Klika, J. B., Herrenkohl, R. C., & Russo, M. J. (2013). Developmental Impacts of Child Abuse and Neglect Related to Adult Mental Health, Substance Use, and Physical Health. *Journal of Family Violence*, 28(2), 10.1007/s10896-0129474-9. <https://doi.org/10.1007/s10896-012-9474-9>
- Hilt, L., Hanson, J., & Pollak, S.D. (2011). Emotion Dysregulation. In B. Brown and M. Prinstein (Eds.), *Encyclopedia of Adolescence* (vol. 3, pp. 160-169), Elsevier.
- Ho, M. Y., Van Tongeren, D. R., & You, J. (2020). The role of self-regulation in forgiveness: A regulatory model of forgiveness. *Frontiers in Psychology*, 11, 1084.
- Hodgson, L. K., & Wertheim, E. H. (2007). Does good emotion management aid forgiving? Multiple dimensions of empathy, emotion management and forgiveness of self and others. *Journal of Social and Personal Relationships*, 24(6), 931-949.
<https://doi.org/10.1177/0265407507084191>
- Irish, L., Kobayashi, I., & Delahanty, D. L. (2010). Long-term physical health consequences of childhood sexual abuse: a meta-analytic review. *Journal of Pediatric Psychology*, 35(5), 450-461. <https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsp118>
- İlikçi İyğün, M. (2018). *Genç yetişkin üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı travmalarının duygu düzenleme becerileri ve kaygı düzeyleri ile ilişkilerinin incelenmesi*. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Karadoğan, F.M., & Tagay, Ö. (2022). Predictive role of attachment styles and emotion regulation on forgiveness in married people. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 14(1), 128-136.
- Karataş, U.Y., & Arıcıoğlu, D.A. (2021). Investigation of childhood traumas and cognitive emotion regulation as the predictors of unforgiveness. *Kastamonu Education Journal*, 29(4), 134-138.
- Kaya, S. (2014). *Çocukluk dönemi Örselenme Yaşantıları Ölçeği kısa formunun Türkçe 'ye uyarlanması*. [Yüksek lisans tezi], Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
- Keyes, K. M., Eaton, N. R., Krueger, R. F., McLaughlin, K. A., Wall, M. M., Grant, B. F., & Hasin, D. S. (2012). Childhood maltreatment and the structure of common psychiatric disorders. *The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science*, 200(2), 107-115. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.111.093062>
- Kiel, E. J., Viana, A. G., Tull, M. T., & Gratz, K. L. (2017). Emotion socialization strategies of mothers with borderline personality disorder symptoms: the role of maternal emotion regulation and interactions with infant temperament. *Journal of Personality Disorders*, 31(3), 399-416.
- Korkmaz, E. (2019). *Çocukluk çağı ruhsal travmaları ve affetmenin kişilerin savunma mekanizmalarıyla ilişkisi* [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Maltepe Üniversitesi.
- Koser, M. (2021). *Çocukluk çağı travması ölçek puanları yüksek olan üniversite öğrencileri ile ölçek puanları düşük olan üniversite öğrencilerinin psikosomatik semptom sıklığı ve duygu düzenleme güçlüğü açısından karşılaştırılması*. [Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Gelişim Üniversitesi.
- Küçüker, D. (2016). *Affetme, affetmeme, bilişsel esneklik, duygu düzenleme ve yaşam doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi*. [Yüksek Lisans tezi], Pamukkale Üniversitesi.
- Macaskill, A. (2012). Differentiating dispositional self-forgiveness from other-forgiveness: Associations with mental health and life satisfaction. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 31(1), 28-50. <https://doi.org/10.1521/jscp.2012.31.1.28>
- Maniglio R. (2013). Prevalence of child sexual abuse among adults and youths with bipolar disorder: a systematic review. *Clinical Psychology Review*, 33(4), 561-573. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.03.002>
- Margolin, G., Gordis, E. B., & Oliver, P. H. (2004). Links between marital and parent- child interactions: Moderating role of husband-to-wife aggression. *Development and Psychopathology*, 16, 753-771.

- McCullough, M. E., Worthington, E. L., & Rachal, K. C. (1997). Interpersonal forgiving in close relationships. *Journal of Personality and Social Psychology*, 73, 321-336.
- Morton, K. R., Tanzini, L., & Lee, J. W. (2019). Adult life satisfaction and the role of forgiveness after childhood sexual abuse: Evidence from a Seventh-Day Adventist cohort. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 58(1), 138-152.
- Mróz, J., & Kaleta, K. (2017). Cognitive and emotional predictors of episodic and dispositional forgiveness. *Polish Psychological Bulletin*, 48(2), 143-153. <https://doi.org/10.1515/ppb-2017-0018>
- Muela, A., Arana, E. L., Barandiaran, A., Larrea, I., & Vitoria, J. R. (2012). Definition, incidence and psychopathological consequences of child abuse and neglect. In A. Muela (Ed.), *Child abuse a multidimensional approach and neglect* (pp. 1- 19). In Tech.
- Oymak Yenilmez, D., Atagün, M. İ., Keleş Altun, İ., Tunç, S., Uzgel, M., Altınbaş, K. ve Oral, E. T. (2021). Relationship between Childhood Adversities, Emotion 66 Dysregulation and Cognitive Processes in Bipolar Disorder and Recurrent Depressive Disorder. *Türk Psikiyatri Dergisi*, 32(1), 1-9.
- Özteke Kozan, H. İ. , Kesici, Ş. & Baloğlu, M. (2017). Affedicilik ve duyguları yönetme becerisi arasındaki çoklu ilişkinin incelenmesi. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 15(34), 193-215. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ded/issue/37287/430600>
- Öztürk Serter, G. (2018). Üniversite öğrenimi gören öğrencilerin algıladıkları duygusal istismar ile affetme ve öznel iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. *Electronic Turkish Studies*, 13(19). 1465-1484.
- Rahmandani, A., Salma, S., Kaloeti, D. V., Sakti, H. ve Suparno, S. (2022). Which dimensions of forgiveness mediate and moderate childhood trauma and 67 depression? Insights to prevent suicide risk among university students. *Health Psychology Report*, 10(3), 177-190.
- Ripley, J. S., Worthington Jr, E. L., Garthe, R. C., Davis, D. E., Hook, J. N., Reid, C. A., ... & Akpalu, B. (2018). Trait forgiveness and dyadic adjustment predict postnatal depression. *Journal of Child and Family Studies*, 27(7), 2185-2192.
- Rizkalla, L., Wertheim, E. H., & Hodgson, L. K. (2008). The roles of emotion management and perspective taking in individuals' conflict management styles and disposition to forgive. *Journal of Research in Personality*, 42(6), 1594-1601. <https://doi.org/10.1016/j.jrp.2008.07.014>
- Roberts, R. C. (1995). Forgiveness. *American Philosophical Quarterly*, 32, 28930.

- Rugancı, R., N. (2008). *The relationship among attachment style, affect regulation, psychological distress and mental construction of the relational world* [Doctoral dissertation],. Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
- Rye, M. S., & Pargament, K. I. (2002). Forgiveness and romantic relationships in college: Can it heal the wounded heart? *Journal of Clinical Psychology, 58*(4), 419-441. <https://doi.org/10.1002/jclp.1153>
- Samen, S., Tohme, P., & Sanchez-Ruiz, M. J. (2024). Childhood maltreatment and early maladaptive schemas: the role of self-forgiveness. *Journal of Child and Family Studies, 33*(6), 1817-1828.
- Sevinç, P. (2021). *Çocukluk çağı travmaları ve affetmenin evlilik uyumu ile ilişkisi*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Işık Üniversitesi.
- Sheffler, J. L., Stanley, I., & Sachs-Ericsson, N. (2020). ACEs and mental health outcomes. In *Adverse childhood experiences* (pp. 47-69). Academic Press.
- Sheppes, G., Suri, G., & Gross, J. J. (2015). Emotion regulation and psychopathology. *Annual Review of Clinical Psychology, 11*, 379-405. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032814-112739>
- Shipman, K.L., Schneider, R., Fitzgerald, M.M. et al. (2007) Maternal emotion socialization in maltreating and non-maltreating families: Implications for children's emotion regulation. *Social Development 16*, 268-285.
- Snyder, C.R., & Heinze, L.S. (2005). Forgiveness as a mediator of the relationship between PTSD and hostility in survivors of childhood abuse. *Cognition and Emotion, 19*, 413-431.
- Strelan, P., & Covic, T. (2006). A Review of Forgiveness Process Models and a Coping Framework to Guide Future Research. *Journal of Social and Clinical Psychology, 25*(10), 1059-1085. <https://doi.org/10.1521/jscp.2006.25.10.1059>
- Şahin, M. (2013). *Affedicilik ile psikolojik iyi olma arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi*. [Yüksek Lisans Tezi], Sakarya Üniversitesi.
- Thompson, L. Y., Snyder, C. R., Hoffman, L., Michael, S. T., Rasmussen, H. N., Billings, L. S., Heinze, L., Neufeld, J. E., Shorey, H. S., Roberts, J. C., & Roberts, D. E. (2005). Dispositional forgiveness of self, others, and situations. *Journal of Personality, 73*(2), 313-359. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2005.00311.x>
- Toussaint, L. L., Worthington, E. L. J., & Williams, D. R. (2015). *Forgiveness and health*. Springer Netherlands.

- Tüccaroğlu, N.B. (2021). *Üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı travmaları ile duygu düzenleme güçlüğü ve öz şefkatin incelenmesi*. [Yüksek Lisans Tezi], İstanbul Gelişim Üniversitesi.
- Ünal, G. (2021). *Üniversite öğrencilerinde çocukluk çağı travmaları ve öz şefkat düzeyinin, duygu düzenleme güçlüğü ile ilişkisinin incelenmesi*. [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Gelişim Üniversitesi.
- Quintana-Orts, C., & Rey, L. (2018). Forgiveness and cyberbullying in adolescence: Does willingness to forgive help minimize the risk of becoming a cyberbully? *Computers in Human Behavior, 81*, 209-214. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.12.021>
- VanOyen Witvliet, C., Ludwig, T. E., & Vander Laan, K. L. (2001). Granting forgiveness or harboring grudges: implications for emotion, physiology, and health. *Psychological Science, 12*(2), 117-123. <https://doi.org/10.1111/1467-9280.00320>
- VanOyen Witvliet, C., DeYoung, N. J., Hofelich, A. J., & DeYoung, P. A. (2011). Compassionate reappraisal and emotion suppression as alternatives to offense-focused rumination: Implications for forgiveness and psychophysiological well-being. *The Journal of Positive Psychology, 6*(4), 286-299.
- Vig, K. D., Paluszek, M. M., & Asmundson, G. J. (2020). ACEs and physical health outcomes. In *Adverse childhood experiences* (pp. 71-90). Academic Press.
- Webb, M., Colburn, T. A., Heisler, D., Call, S., & Chickering, S. A. (2008). Clinical correlates of dispositional forgiveness. *Journal of Applied Social Psychology, 38*(10), 2495-2517. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2008.00401.x>
- Werner, K., & Gross, J. J. (2010). Emotion regulation and psychopathology: A conceptual framework. In A. M. Kring & D. M. Sloan (Eds.), *Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnostic approach to etiology and treatment* (pp. 13-37). The Guilford Press.
- Wolfe, D.A., Scott, K., Wekerle, C. et al. (2001) Child maltreatment: risk of adjustment problems and dating violence in adolescence. *Journal of American Academy of Child Adolescence Psychiatry, 40*, 282-289.
- Worthington, E. L. (1998). An empathy-humility-commitment model of forgiveness applied within family dyads. *Journal of Family Therapy, 20*, 59-76.
- Worthington, E. L., Jr., & Scherer, M. (2004). Forgiveness is an emotion-focused coping strategy that can reduce health risks and promote health resilience: Theory, review, and hypotheses. *Psychology & Health, 19*(3), 385-405. <https://doi.org/10.1080/0887044042000196674>

- Worthington Jr, E. L., & Wade, N. G. (1999). The psychology of unforgiveness and forgiveness and implications for clinical practice. *Journal of Social and Clinical Psychology, 18*(4), 385-418.
- Worthington, E. L., Witvliet, C. V. O., Pietrini, P., & Miller, A. J. (2007). Forgiveness, health, and well-being: A review of evidence for emotional versus decisional forgiveness, dispositional forgivingness, and reduced unforgiveness. *Journal of Behavioral Medicine, 30*, 291-302. <https://doi.org/10.1007/s10865-007-9105-8>.
- Worthington, E. L. (2009). *Forgiving and reconciling: Bridges to wholeness and Hope*. Downers Grove: InterVarsity Press.
- Yağcı, I., Avcı, S., Taşdelen, Y. ve Kıvrak, Y. (2018). İntihar girişiminde bulunanlarda D tipi kişilik, çocukluk çağı travmaları, depresyon, anksiyete, dürtüsellik. *Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19*(6), 551-558.

Extended Abstract

Introduction

Positive psychology focuses on how individuals can foster happiness, well-being, and personal growth even after experiencing adverse events (VanOyen Witvliet et al., 2011). One of the concepts that protects individuals with traumatic experiences from negative life outcomes is forgiveness (Samen et al., 2024). With the increasing emphasis on positive psychology, forgiveness has attracted growing attention as a research topic. Forgiveness is defined as a process that involves abandoning negative behaviors, emotions, cognitions, and reactions, and responding to the offender in a positive manner (Rye & Pargament, 2002). It is also described as a gradual process of moving away from negative emotions such as anger and hatred toward the person or event that caused pain, and over time developing tolerance, compassion, and even love (Enright et al., 1991). Forgiveness and childhood trauma are frequently examined together in the literature (Doğruer et al., 2022; Korkmaz, 2019; Rahmandani et al., 2022; Sevinç, 2021). Traumatic childhood experiences refer to events that cause physical or psychological harm to the child through abuse or neglect and negatively affect physical, emotional, cognitive, behavioral, and social development (Carr et al., 2013; Muela et al., 2012). Studies have demonstrated that traumatic childhood experiences adversely affect both physical health (Bottiroli et al., 2018) and mental health (Akbaş, 2020; Alsancak et al., 2020; Ekmekçi Ertek et al., 2022; Herrenkohl et al., 2013; Keyes et al., 2012). One of the processes negatively influenced by childhood trauma is emotion regulation (Maniglio, 2013; Yağcı et al., 2018). Emotion regulation, considered one of the most crucial processes in mental health, is defined as an individual's ability to control emotional responses (Gross & Munoz, 1995). Emotional dysregulation that emerges in response to trauma has been associated with numerous psychological disorders, and difficulties in regulating emotions have been linked to psychopathologies such as anxiety, depression, and post-

traumatic stress disorder (Dunn et al., 2018; Sheppes et al., 2015; Werner & Gross, 2010). Emotion regulation difficulties are regarded as a fundamental risk factor that negatively affects quality of life, motivation, and interpersonal functioning. Individuals exposed to traumatic experiences at an early age are reported to experience greater difficulties in emotional control and regulation (Carvalho Fernando et al., 2014). Research has shown that traumatic childhood experiences are negatively associated with forgiveness in adulthood, and particularly that negative interactions with parents weaken the tendency to forgive (Garthe et al., 2018). Forgiving individuals are thought to adopt more adaptive cognitive and emotional strategies for reinterpreting interpersonal transgressions (Strelan & Covic, 2006). Moreover, forgiveness is suggested to alleviate the long-term psychological burden of traumatic experiences by reducing anger and resentment (Denton & Martin, 1998; Snyder & Heinze, 2005). For instance, victims of childhood sexual abuse have been reported to experience reduced life satisfaction due to unresolved feelings of shame, self-blame, and anger (Morton et al., 2019). These findings emphasize that the capacity to transition from negative emotional states to positive ones constitutes a fundamental component of forgiveness and highlight the central role of emotion regulation skills in this process (Karadoğan & Tagay, 2022; Karataş & Arıcioglu, 2021; Özteke-Kozan et al., 2017). Indeed, the ability to recognize and regulate emotions has been shown to facilitate forgiveness in interpersonal relationships (Worthington & Wade, 1999). Particularly in situations involving boundary violations such as neglect and abuse during childhood, forgiveness is reported to play an important role in preserving well-being and repairing damaged meaning systems (Güloğlu et al., 2016). Taken together, these findings suggest that the negative impact of childhood traumatic experiences on forgiveness may be largely related to individuals' emotion regulation processes. Accordingly, the aim of the present study is to examine the mediating role of emotion regulation difficulties in the relationship between childhood traumatic experiences and forgiveness.

Methods

This study was conducted using a correlational design, which is one of the quantitative research methods. A correlational design enables the examination of the extent and strength of the relationships among two or more variables (Büyüköztürk et al., 2013). The sample consisted of 208 female and 164 male participants, with ages ranging from 19 to 45 years. Data were collected using the Childhood Trauma Questionnaire, the Difficulties in Emotion Regulation Scale, the Heartland Forgiveness Scale, and a Personal Information Form. Statistical analyses were performed using SPSS 25.0 and the PROCESS macro developed by Hayes (2008).

Results

The results indicated that the total effect of childhood traumatic experiences on forgiveness was significant. Childhood traumatic experiences were found to significantly and positively predict difficulties in emotion regulation. In addition, difficulties in emotion regulation had a significant and negative effect on forgiveness. The direct effect of childhood traumatic experiences on forgiveness remained significant even after controlling for difficulties in emotion regulation. According to the results of the bootstrap analysis, the indirect effect of childhood traumatic experiences on forgiveness through difficulties in emotion regulation was also found to be significant. Taken together, these findings support the hypothesis that difficulties in emotion regulation mediate the relationship between childhood traumatic experiences and forgiveness, thereby confirming the proposed model.

Discussion

As childhood traumatic experiences increase, individuals tend to experience greater difficulties in emotion regulation, while their levels of forgiveness decrease. Korkmaz (2019) found that forgiveness may have a buffering effect in reducing the negative consequences of childhood traumatic experiences that may emerge in adulthood. The effects of these traumas

may persist over time and have a devastating impact on individuals' mental health (Demirkapı, 2013). According to Hodgson and Wertheim (2007), individuals who pay attention to their emotions, are open about their emotional experiences, and are able to regulate their emotions are more likely to forgive. When individuals are better able to control negative emotions that hinder forgiveness and manage their emotional responses more effectively, the process of forgiveness becomes easier (Roberts, 1995). The regulation of negative emotions is considered a necessary condition for forgiveness (Ho et al., 2020). Accordingly, individuals who employ adaptive emotion regulation strategies have been found to exhibit higher levels of forgiveness (Bono et al., 2004).